

Spaß im Sommerschnee:

Firngleiten- ein neuer Sport

Werner Bleiner aus Tschagguns ist nicht nur auf den kleinen Firngleitern (oder Flossen, wie Zuschauer meinten) zu Hause. Am Lauberhornrennen des vergan-

genen Winters war er der Zweite. Er betrachtet das Firngleiten als ausgezeichnetes, sommerliches Konditionstraining und Ausgleichssport.

In den Bergen, über einer Höhe von 2000-2500 Metern, bleibt der Schnee in Mulden und Rinnen vor allem in Schattenlagen bis weit in den Sommer hinein liegen. Seit Menschen zum Vergnügen in die Berge steigen, hat es ihnen Spaß gemacht, auf den Schuhen, vielleicht mit dem Pickel als Stütze und Bremse, beim Abstieg solche Sommer- oder Firnschneehänge abzurutschen.

Die Skier werden da kaum mehr benützt. Zu weit müßten sie hinaufgetragen werden, und zu eng sind

oft auch die Rinnen zum Schwingen. Der seit vielen Jahren bekannte Sommerski, ein mehr oder minder verkürzter Normalski, konnte sich nicht richtig durchsetzen, weil er für den gekürzten Skigenuß doch immer noch zu schwer war.

Vor wenigen Jahren ist in Österreich ein neues Sportgerät aufgetaucht, auf das sich der Name Ski kaum mehr anwenden läßt und das sich zum Abfahren auf Sommerschnee hervorragend eignet. Firngleiter werden die 54 Zentimeter langen und 12

◀ Schöner und etwas breiter wird die Rinne. Franz Bachmann, Rainer Geißmann und Renate Nußbaumer wedeln hinunter, daß es eine wahre Freude ist.

Wenn man nicht auf den trockenen Felsen zu Fuß aufsteigen will, kann man die Rinnen auch so bewältigen.

▲ Der 11jährige Rainer Geißmann hat es auf den Firngleitern bereits zu großer Meisterschaft gebracht.

Aufnahmen Herbert Maeder

Zentimeter breiten Dinger genannt, die auf jeden beliebigen Schuh geschnürt werden können und die zu beherrschen nach einiger Übung sogar dem Nichtskifahrer leicht fällt. Die je 800 Gramm schweren Firngleiter, die aus einer Leichtmetalllegierung gepreßt sind, können für den Alpinisten bei mancher Tour sehr nützlich sein. Sie sind aber darüber hinaus ein neues Sportgerät, das auch Selbstzweck ist und viel Spaß macht. Die Bilder be- weisen es.